

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КАК ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ

канд. пед. наук, доцент **Титова Ольга Александровна**
Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого
olga-titowa@yandex.ru

Аннотация: рассматривается роль и место регионоведческого компонента в обучении иностранным языкам, выделяются критерии отбора содержания для обучающих целей, анализируются функции лингвострановедческого материала.

Ключевые слова: иностранные языки, регионоведческий компонент, содержание обучения, социокультурная компетенция.

В процессе обучения иностранным языкам происходит формирование коммуникативной компетенции в комплексе ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, дискурсивной и других компетенций. Чтобы обучение было полноценным необходимо внедрять в преподавание иностранных языков лингвострановедческий аспект. Его ключевым моментом на сегодняшний день считается показать студентам родную и иноязычную культуру, средствами языка развить мышление. Не стоит исключать и региональный компонент, являющийся содержательной основой обучения.

Студенты должны понимать и принимать менталитет родной страны, на основе этого сопоставлять культуру Родины и страны изучаемого языка. Этот контрастивный анализ охватывает мировоззрение, расширяет кругозор и формирует чувство патриотизма. Обучающиеся увлечены исследованием истории, быта, традиций народов, которые населяют данный край или город, у них развиваются уважение к традициям и терпимость.

После получения подробной информации об особенностях обычаев, традиций, ритуалах, быте и истории своего региона, обучающиеся без труда охарактеризуют родную страну в иноязычном диалоге. Именно поэтому урок иностранного языка базируется на регионоведческом компоненте. Учитель прививает любовь и интерес студентов к природе, к родной стране или городу, регионоведение – это путь воспитания желанием к жизни и стремлению сохранять родную культуру.

Ведущая информация для регионального компонента может включать в себя:

- название регионов, национальность и языки населения, границы и пограничные области; названия и протяженность водных ресурсов; основные климатические особенности; полезные ископаемые; индустрии промышленности и сельского хозяйства;
- памятники природы, затрагивающие флору и фауну;
- дата образования населенного пункта; исторические события; известные люди; названия исторических мест, памятников культуры;

- названия и содержание краеведческой литературы; легенды, сказания, праздники, обряды, обычаи, песни;
- названия культурных мест в регионе; народные промыслы и предметы их производства.

Включение регионоведческого компонента в образовательный процесс иностранным языкам увеличивает мотивацию к изучению иностранного языка, способствует развитию языковых умений и навыков, влияет на детальную подборку материалов в соответствии с поставленными задачами, задействует результативные методы обучения, создает ситуации для речевых действий, знакомит обучающихся с наследием других стран.

Необходимо принимать во внимание некоторые принципы реализации регионального компонента содержания образования, которые направлены на учет особенностей конкретной области в учебно-воспитательном процессе. Не стоит забывать про включение в содержание образования информации о человеке, о гуманистическом мировоззрении. Принцип историзма расширит историческую обусловленность явлений и процессов в природе и обществе.

Благодаря принципу комплексности и интегративности рассматривается комбинация различных аспектов содержания образования, краеведческий материал по разным предметам. В мире полном технологий нельзя представить жизнь без принципа экологизации, который действует на воспитание экологически образованной личности, подтолкнёт студентов к мыслям о будущем и защиты природы родного края [3, с. 17].

Кочергина И.Г. в статье «Регионоведческий компонент содержания обучения иностранному языку» основным пунктом использования регионоведческого компонента в обучении иностранному языку обозначает привыкание детей к обществу в условиях быстрого социально-экономического развития региона. Для планирования дальнейшей жизни они нуждаются в творческой индивидуальности, которая идет наравне с духовными ценностями и традициями родины. Отличительной чертой личности являются чувства гуманизма, патриотизма, бережного отношения к традициям и культуре родного края. Расширение кругозора молодежи возможно, если привить интерес к историческому прошлому страны, жизни и природы своего края. Походы, экскурсии играют важную роль в формировании мировоззрения. Старшеклассники смогут обрабатывать полученную информацию из различных источников и грамотно использовать ее. Завершающий этап – это чувство социальной ответственности личности в конкретных проблемах развития региона как части России [2].

Основными методами включения регионального компонента можно назвать широкое использование коммуникативной методики и организацию различного вида исследований. Студенты начинают анализировать себя, окружающих, проблемы родного края. По возможности проводятся тематические беседы, обсуждения с целью научить выстраивать диалог на иностранном языке в реальной жизни.

Принцип региональности является новейшим в отечественной системе образования. И поэтому федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от

01.06.2020 регламентирует непосредственное включение в образовательные стандарты национально-регионального компонента. Содержание процесса включает данные об специфике области и его культуры, а также региональных экономических программ и будущего развития. В иностранный язык присутствует универсальность, поэтому есть способ затронуть вопросы истории, религии, художественной литературы, экологии и т.д.

Включение регионального компонента в урок иностранного языка, повышает качество обучения за счет универсальности элементов. Студенты демонстрируют когнитивное внимание к родному краю. Созданное данным компонентом аудитивное пространство вовлекает учащихся в историю родного края, сообщает сведения об политическом и географическом положении. Они приобщены к страноведческому и историческому материалу. При включении регионоведческой части в образовательную программу преподаватель должен ориентироваться в материале, не противоречащему требованиям методики преподавания иностранного языка, четко оценивать интересы и возможности студентов, предвосхищать трудности.

Таким образом, можно сделать вывод, что регионоведческий компонент – это целостный многофункциональный элемент, воспроизводящийся в целях, содержании, структуре деятельности всех субъектов образовательного процесса. Во всех регионах он следует правилам федерального стандарта. Более того, он обладает определенными назидательными и развивающими функциями: обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках региона и Российской Федерации, образует в образовательном пространстве целостность. Этот компонент выводит на новый уровень идеи индивидуально-личностного обучения, не позволяет забывать отечественную народную культуру. Наиболее важным является то, что он формирует региональную общность людей. Сформированная положительная мотивация сближает обучающихся с историей родного края, его политическим и географическим положением, а подготовленная для ведения диалога речевая среда стирает границы неопытности. Изучая язык, студенты просвещаются и в области родного края.

Список использованной литературы:

1. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для межкультурного и профессионального общения: Учебное пособие / О.Е. Данчевская. – М.: Флинта, Наука, 2018. – 192 с.
2. Кочергина, И. Г. Регионоведческий компонент содержания обучения иностранному языку: статья [Электронный ресурс] / И. Г. Кочергина // Открытый урок. 1 Сентября. – Иностранные языки. – 2011. – URL: <http://открытыйурок.рф/статьи/604077/> (дата обращения 12.04.2026).
3. Кричевская, К.С. Прагматические материалы, знакомящие учеников с культурой и средой обитания жителей страны изучаемого языка/ К.С. Кричевская// Иностранные языки в школе. – 1996. – № 1. – С. 17-25.
4. Шишканова, В.В. Формирование социокультурной компетенции у студентов неязыкового вуза [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... кандидата